

Original paper

TALABALARDA PEDAGOGIK KO'NIKMALARNI TAKOMILLASHTIRISHDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY ASOSLARI

© L.R. Djurayeva¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: texnologik taraqqiyot va global o'zgarishlar bir davrda ta'lim tizimining ham yuqori intellektual salohiyatga ega, malakali, moslashuvchan va tanqidiy fikrlashga qodir mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoji tobora oshib bormoqda. Mazkur maqolada Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini istiqboldagi pedagogik faoliyatga tayyorlashda hamda ularda kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tanqidiy fikrlashning o'rnini hamda amaliy jihatlari yoritib beriladi. Shuningdek, muallif bo'lajak o'qituvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim usullari va vositalarining qo'llanilishini misollar asosida jadvallar orqali batafsil izohlab beradi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi bo'lajak o'qituvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va shu orqali ularni kelajakdagi pedagogik faoliyatga puxta tayyorlash samaradorligini tahlil qilishdan iborat. Bunda o'quv mashg'ulotlari davomida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim usullari va vositalarining qo'llanilishi hamda baholash metodlari yoritib berilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va kasbiy ko'nikmalarini takomillashtirishga oid ilmiy va metodik adabiyotlar shuningdek, tadqiqotchi olimlarning fikrlari tahlil qilindi. Bundan tashqari, fikrlashga asoslangan ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim, loyihaga asoslangan ta'lim geymifikatsiya va turli interfaol metodlarining samaradorligi tadqiq etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali ularning kasbiy ko'nikmalarni takomillashtirish kollaborativ, kreativ va integrativ yondashuvlarni talab etadi. Natijada, kelajakda o'qituvchi bo'ladigan talabalar tanqidiy fikrlash asosida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini tahlil qilish, kollaborativ yondashuvorqali guruh jamoasini bilan ish olib borish, kreativ usullardan foydalangan holda darslarni innovatsion tarzda tashkil etish, integrativ metodlar (masalan, fanlararo bog'lanishlar) yordamida chuqur bilim berish qobiliyatiga ega bo'ladilar.

XULOSA: zamonaviy pedagogik ta'limda tanqidiy fikrlash asosida rivojlantirilgan ushbu ko'nikmalar nafaqat o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshiradi, balki butun ta'lim tizimining rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, yosh avlodni zamon talablariga mos keladigan komil shaxs qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: tanqidiy fikrlash, kasbiy koʻnikma, boʻlajak oʻqituvchi, pedagogik mahorat, taʼlim jarayoni, nazariy bilim, malaka.

Iqtibos uchun: Djurayeva L.R. Talabalarda pedagogik koʻnikmalarni takomillashtirishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning amaliy asoslari // Inter education & global study 2025. №4 B.375–382.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

© Л.Р. Джураева¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в эпоху технологического прогресса и глобальных изменений система образования все больше нуждается в высокоинтеллектуальных, квалифицированных, гибких и критически мыслящих специалистах. В статье освещаются роль и практические аспекты критического мышления в подготовке студентов педагогических вузов к будущей педагогической деятельности и развитию их профессиональных навыков. Автор также подробно, с использованием таблиц и примеров, объясняет применение образовательных методов и средств, направленных на развитие критического мышления у будущих учителей.

ЦЕЛЬ: целью статьи является анализ эффективности развития критического мышления у будущих учителей и тем самым комплексная подготовка их к будущей педагогической деятельности. Особое внимание уделяется использованию образовательных методов и инструментов, направленных на развитие критического мышления во время учебных занятий, а также методов оценки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье проанализирована научно-методическая литература по вопросам развития критического мышления у студентов и повышения их профессиональных навыков, а также мнения ученых-исследователей. Кроме того, изучалась эффективность образовательных технологий, основанных на мышлении, проблемном обучении, проектном обучении, геймификации и различных интерактивных методов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что совершенствование профессиональных навыков студентов посредством развития критического мышления требует совместных, творческих и интегративных подходов. В результате будущие учителя будут иметь возможность анализировать индивидуальные потребности учащихся на основе критического мышления, работать в команде с использованием подхода, основанного на сотрудничестве, организовывать уроки инновационным способом, используя творческие методы, а также предоставлять глубокие знания с использованием интегративных методов (например, междисциплинарных связей).

Вывод: данные навыки, развиваемые на основе критического мышления в современном педагогическом образовании, не только повышают педагогическое мастерство учителей, но и оказывают положительное влияние на развитие всей системы образования. Это, в свою очередь, способствует воспитанию молодого поколения как полноценных личностей, отвечающих требованиям времени.

Ключевые слова: критическое мышление, профессиональные навыки, будущий учитель, педагогическое мастерство, образовательный процесс, теоретические знания, компетентность.

Для цитирования: Джуроева Л.Р. Практические основы развития критического мышления в совершенствовании педагогических навыков студентов // Inter education & global study. 2025. №4. С. 375–382.

PRACTICAL BASIS FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING IN IMPROVING STUDENTS' PEDAGOGICAL SKILLS

© Lola R. Djuraeva¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in an era of technological progress and global changes, the education system is increasingly in need of highly intellectually capable, qualified, flexible and critical thinking specialists. This article highlights the role and practical aspects of critical thinking in preparing students of higher educational institutions of Pedagogy for future pedagogical activity and developing their professional skills. The author also explains in detail the use of educational methods and tools aimed at developing critical thinking in future teachers through examples and tables.

AIM: the purpose of the article is to analyze the effectiveness of developing critical thinking in future teachers and thereby preparing them for future pedagogical activity. The use of educational methods and tools aimed at developing critical thinking during training sessions, as well as assessment methods, are highlighted.

MATERIALS AND METHODS: the article analyzes scientific and methodological literature on the development of critical thinking in students and the improvement of their professional skills, as well as the opinions of research scientists. In addition, the effectiveness of thinking-based educational technologies, problem-based learning, project-based education, gamification, and various interactive methods was studied.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the analysis showed that improving professional skills through the development of critical thinking in students requires collaborative, creative, and integrative approaches. As a result, future teachers will have the ability to analyze the individual needs of students based on critical thinking, work with a team using a collaborative approach, organize lessons innovatively using creative

methods, and provide in-depth knowledge using integrative methods (for example, interdisciplinary connections).

CONCLUSION: these skills, developed on the basis of critical thinking in modern pedagogical education, not only increase the pedagogical skills of teachers, but also have a positive impact on the development of the entire education system. This, in turn, serves to educate the younger generation as a complete person who meets the requirements of the time.

Keywords: critical thinking, professional skills, future teacher, pedagogical skills, educational process, theoretical knowledge, qualification.

For citation: Lola R. Djuraeva (2025) "Practical basis for developing critical thinking in improving students' pedagogical skills", *Inter education & global study*, (4), pp. 375–382. (In Uzbek).

Azaldan o'qituvchilik kasbi ta'lim-tarbiya tizimining asosi hisoblanadi, chunki ular jamiyatning intellektual poydevori sifatida yangi avlodni tarbiyalash, ularning dunyoqarashini shakllantirish va ular uchun porloq kelajakni yaratishda muhim o'rin tutadi. o'qituvchi nafaqat ilmiy bilimlarni beruvchi, balki ijtimoiy qadriyatlarni, axloqiy normalarni o'rgatuvchi, fuqarolik jamiyatining faol a'zosini tarbiyalaydigan shaxsdir. Bugungi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan tub islohotlar, o'qituvchilar uchun davlatimiz tomonidan yaratilayotgan yangi imkoniyatlar, ayniqsa, O'zbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonun[1]ning 3-moddasida keltirilganidek, jamiyatda pedagoglarni ijtimoiy himoya qilishning kafolatlanganligi; ushbu kasb egasining har biridan serqirra faoliyatni, ya'ni ijtimoiy, psixologik va pedagogik ko'nikmalarning uyg'unlashgan majmuasini talab qiladi. Zamonaviy pedagog o'quvchilarga bilim berishdan tashqari, ular uchun muhim hayotiy ko'nikmalarni ham rivojlantirishi, ularga tanqidiy va ijodiy fikrlashni, muammolarni tahlil qilishni, muqobil yechimlar ishlab chiqishni, qarorlar qabul qilishda mustaqil fikrlashni o'rgatishi juda muhim. Bunday talablar tabiiy ravishda bo'lajak o'qituvchidan puxta pedagogik tayyorgarlik, yuqori darajadagi akademik qobiliyat, yuksak ilmiy salohiyat, raqamli va lingvistik savodxonlik, umumiy ko'rinishda XXI asr ko'nikmalar majmuini, ya'ni tanqidiy fikrlash qobiliyatini taqozo qiladi.

Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari Yangi O'zbekistonimizning kelajagi yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishdek mas'uliyatli kasb egalarini yetishtirib beruvchi maskan sanaladi. Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy faoliyat turlari bo'yicha bir nechta malaka talab[2]lariga javob berishlari lozim. Misol tariqasida, Pedagogika (Tarbiya fani o'qituvchisi) talabalari bakalavr ta'lim yo'nalishida to'rt yil mobaynida o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish uchun har bir bosqichda qator mutaxassislik fanlarini o'zlashtiradilar. O'quv reja va o'quv dasturida belgilangan ushbu majburiy va tanlov fanlar ularni istiqboldagi kasbiy faoliyatga mukammal darajada tayyorlashga qaratilgan. Ilk bosqichda "Mutaxassislikka kirish" haqida ma'lumotga ega bo'lsa, yakuniy bosqichlarda "Pedagogik mahorat", "Pedagogik texnologiya", "Kreativ pedagogika", "Pedagogik kompetentlik" kabi

qator kurslarni o'zlashtirib, parallel ravishda kasbiy ko'nikmalarini ham rivojlantirib boradilar.

Mavzu doirasida har bir tushunchani tahlil qiladigan bo'lsak, avvalo tanqidiy fikrlashni chuqurroq tushunish uchun uning asosiy tamoyillari, rivojlantirish usullari va zamonaviy ta'limdagi o'rni haqida ma'lumot berib o'tish o'rinlidir. Tanqidiy fikrlash zamonaviy ta'limning asosiy kompetensiyasi sifatida ko'pgina olimlar tomonidan o'rganilgan va hanuzgacha tadqiqot markazida turibdi desak yanglishmaymiz (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

“Tanqidiy fikrlash” tushunchasini aniqlashdagi yondashuvlar

1. Tanqidiy fikrlash ratsionalizm va mantiqqa asoslanadi, o'rganish esa asosiy g'oyani sinab ko'rish orqali sodir bo'ladi.	
Karl Popper	Tanqidiy fikrlashning asosini o'zgartirishga, tekshirishga, rad etishga tayyor munosabat tashkil etadi
Eduard Glazer	Hukmlarning asosiligi, harakatlarning ma'qullanishi va ularning asoslilik darajasini baholash, qo'llanilishi chegarasi turini topish qobiliyati.
D. Jonson	Insonga taklif qilingan nuqtai nazar yoki xatti-harakatlar modeli to'g'risida to'g'ri xulosa chiqarishga imkon beradigan aqliy faoliyatning maxsus turi.
J. A. Brauz D.Vud	Nimaga ishonish va nima qilish kerakligini hal qilishga qaratilgan oqilona reflektiv fikrlash
Diane Halpern	Tanqidiy fikrlash boshqariladigan, oqilona va maqsadga muvofiq bo'lgan, kerakli yakuniy natijaga erishish ehtimolini oshiradigan kognitiv ko'nikmalar va strategiyalardan foydalanish
2. Kontseptsiya mualliflarning qarashlariga qarab kengaytiriladi va aniqlashtiriladi	
Richard Pol	Inson o'z tafakkurini yaxshilash maqsadida fikrlash haqida o'ylaydi.
Robert Ennis	Tanqidiy fikrlash — bu e'tiqod va harakatga ko'rsatma sifatida kuzatish, tajriba, mulohaza yuritish, yoki muloqot orqali to'plangan yoki hosil bo'lgan ma'lumotlarni faol va mohirlik bilan tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish va baholashning intellektual intizomli jarayoni
Neil Braun	G'oyalarni baholashga qaratilgan fikrlashning maxsus turi
Jon Cheffi	Fikrlashni takomillashtirish va unga yanada aniqlik berish maqsadida u haqida mulohaza yuritish
Jon Dyui	Tanqidiy fikrlash reflektiv fikrlashni anglatadi [5;6b.]
3. Tanqidiy fikrlaydigan shaxsning fazilatlari ko'rsatiladi, shaxsiy sohasi ta'kidlanadi	
Ch. Templ, K. Meredikt, D. Stil, S. Valter	Tanqidiy fikrlash - bu qiziquvchanlikni, tadqiqot usullaridan foydalanishni anglatadi: o'ziga savol berish va tizimli ravishda javob izlashdir.
V.A. Popkov, D.M. Lyubimova	Umumiy ma'noda standart yoki etalon tomonidan qabul qilingan ma'lum bir mahsulotning muvofiqlik (yoki nomuvofiqlik) darajasini aniqlashga qaratilgan bilish subyektining baholash faoliyatining o'ziga xos shakli; borliqning xilma-xil ko'rinishlariga va uning samarali o'zgarishiga nisbatan bilish subyektining semantik o'zini o'zi belgilashiga yordam berish.
Ye.A.Xodos, A.V.Butenko	Tanqidiy fikrlash tushunchasi metakognitiv qobiliyatlar majmuasi sifatida qaraladi.
S.I.Zair-Bek, I.V.Mushtavinskaya	Bu inson tafakkurining tayanch nuqtasi, ma'lumot va g'oyalar o'zaro ta'sirining tabiiy usuli.
G.V. Sorina	Tanqidiy fikrlash o'z aqliy faoliyati to'g'risida mulohaza yuritish qobiliyatlari mavjudligini nazarda tutadi; tushunchalar, mulohazalar, xulosalar, savollar bilan ishlash, analitik ish

	qobiliyatini rivojlantirish bilan birga boshqalardagi o'xshash imkoniyatlarni baholash qobiliyatini ham o'stiradi.
E.S. Rapasevich	Axborotni mantiqiy nuqtai nazardan tahlil qilish va undagi qarama-qarshiliklarni topish qobiliyati, asosli mulohazalar, qarorlar qabul qilish va olingan natijalarni standart va nostandart vaziyatlarda, savollar va muammolarda qo'llash qobiliyati.
M. L. Varlakova	Subyektining bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan va bu bilimlarni refleksiya va idrok etishda namoyon eta oladigan, boshqarilishi, mustaqilligi, asosligi, mantiqiyliigi va maqsadga muvofiqliigi bilan ajralib turadigan baholash faoliyati [7].
Sh.A. Abdullayeva	Tanqidiy fikrlash – fikr yuritishning shunday ko'rinishiki, unda aqliy operatsiyalar (analiz, sintez, induksiya, deduksiya)ning barchasi ishtirok etadi [3].
G.R. Akramova	Ma'lumotni xolisona tahlil qilish, baholash, muammolarni anglash, unga yechim topish, dalillar va mantiqqa asoslangan xulosalar chiqarish, oqilona qaror qabul, samarali muloqot, o'z fikrlarini aniq va ishonchli ifodalash orqali ijtimoiy munosabatlarga kirishuvchanlikni kafolatlovchi kognitiv jarayon [4].

Tanqidiy fikrlash – bu mantiqiy, tizimli va obyektiv tahlil qilish, ma'lumotlarni sinchkovlik bilan baholash, mulohazalarni asoslash va noaniq yoki qarama-qarshi fikrlarni tanqid qila olish qobiliyatidir. Tanqidiy fikrlashning mazmuni va mohiyati shundaki, bunda nafaqat ma'lumotlarni qabul qilish, balki ularni sinchkovlik bilan tekshirish, tahlil qilish va izohlash jarayonidir. Bu jarayonda tanqidiy fikrlovchi talaba ma'lumotlarning ishonchligini baholash, dalil va taxminlarni farqlash, mantiqiy xatolarni aniqlash, ma'lumotni turli nuqtalardan ko'rib chiqish, mustaqil fikrlash, stereotiplardan qochish kabi amallarni bajaradi. Tanqidiy fikrlash ta'lim-tarbiya jarayonida ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u talabalarning intellektual rivojlanishlarida egallagan bilimlari orqali murakkab muammolarni hal qilishda, fan va hayotiy vaziyatlarda analitik yondashuvni qo'llashlarida xizmat qiladi. Shuningdek, tanqidiy fikrlash innovatsiyalar uchun asos sifatida izlanishlar, ixtirolar va ilmiy tadqiqotlarda yangi g'oyalarni sinab ko'rish uchun zarurdir. Bundan tashqari, tanqidiy fikrlash talaba yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish va uni mustahkamlashda juda muhim sanaladi, sababi tanqidiy tafakkurga ega har bir shaxs ommaviy axborot vositalari, siyosiy va ijtimoiy diskurslarni mantiqiy baholay oladi va har qanday ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilavermaydi. Tanqidiy fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, u talabalardan quyidagilarni: *faollik* – passiv qabul qilishdan ko'ra faol savol so'rash va izlanish; *refleksiya* – o'z fikrlash jarayonini tushunish va baholash; *ochiqlik* – yangi dalillar paydo bo'lganda qarashlarni o'zgartira olish hamda *tizimlilik* – mavzuni tarkibiy qismlarga ajratib, ular orasidagi bog'liqliklarni aniqlashni talab qiladi.

Bo'lajak o'qituvchilardan istiqboldagi pedagogik faoliyatlarini mukammal darajada ado etishlari uchun nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar va shu bilan birgalikda 21 asr qobiliyati sanalgan tanqidiy fikrlash ham muhimdir. Quyidagi jadvalda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan turli ta'lim usullari va vositalari aks ettirilgan (2-jadvalga qarang).

2-jadval.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi ta'lim usullri va vositalari

Usul	Vosita	Baholash
Muammoli ta'lim	Mind Maps (Aqliy xaritalar)	Ochiq savollar testi

Loyihaga asoslangan ta'lim Debatlar Suqrot usuli Geymifikatsiya	SWOT tahlili Venn diagrammasi Fishbone diagrammasi Matnning tanqidiy tahlili	Portfoliolar Taqdimotlar Loyihalar Guruh muhokamalari Kreativ testlar
--	---	---

Ushbu integratsion yondashuv asosida o'qitilgan talabalar nafaqat berilgan bilimlarni qabul qilishda, balki ularni tanqidiy baholashda, mustaqil fikrlashda va yangi yechimlarni topishda faol ishtirok etadigan malakali mutaxassislar bo'lib yetishishadi.

Kasbiy ko'nikmalar kasbiy kompetentlik tarkibiga kiruvchi tushuncha bo'lib, pedagogikada tajriba, nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar hamda insonning kasbiy faoliyatini amalga oshirishga tayyorgarligini namoyon qiluvchi muhim shaxsiy sifatlarning integratsiyasi asosidagi murakkab individual-psixologik tuzilma sifatida talqin qilinadi. Yu.K.Babanskiy tasnifi bo'yicha ko'nikmalar maxsus, o'quv-tashkiliy, o'quv-intellektual va o'quv-axborot kabi turlarga bo'linadi [6]. I.Ya .Lerner ko'nikmalarni tashkiliy - o'quv ko'nikmalari, amaliy ko'nikmalar, intellektual ko'nikmalar va psixologik-xarakterologik ko'nikmalar kabi turlarga bo'ladi [8] Lerner tasnifini qo'shimcha kiritgan holda T.I.Shamov ko'nikmalarni maxsus ko'nikmalar (o'z-o'zini boshqarish faoliyatini amalga oshirish ko'nikmalari) bilan to'ldiradi va ko'nikma yosh davrlarining turli bosqichlarida egallanishi hamda turli darajalarda namoyon bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi [9]. Kasbiy ko'nikma ko'p hollarda malakaning asosi sifatida, malaka esa o'z o'rnida kompetensiya shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Endigina oliy ta'lim muassasasini bitirib, mehnat faoliyatiga qadam qo'yayotgan yosh mutaxassislarda garchi ular o'quv jarayoni mobaynida o'z sohasi doirasida tegishli joylarda (korxonada, maktab, bolalar bog'chasi) amaliyot o'tagan bo'lishlariga qaramay, kasbiy faoliyatlarini bajarishda yetarlicha malaka, mahoratga ega bo'lmaydilar. Yillar davomida doimiy va takroriy ravishda bajarilgan kasbiy faoliyat natijasida orttirilgan tajribalar, nazariy bilim va ko'nikmalar o'z ishining mohir ustasi bo'lishlarida yordam beradi. Demak, bizning nuqtai nazarimizcha, bo'lajak o'qituvchining kasbiy ko'nikmasi bu - hali yetarlicha mehnat tajribasiga ega bo'lmagan mutaxassisning pedagogik faoliyatini maksimum darajada amalga oshirishi uchun zarur bo'lgan shaxsiy sifatlardan, pedagogik tayyorgarlik, ya'ni nazariy bilim hamda amaliy hatti-harakatlar majmuidir. Yuqorida aytilgan fikrlarni chuqurlashtirib, quyidagi jihatlarni alohida ta'kidlash lozim. Endigina oliy ta'lim muassasasini bitirgan mutaxassisning tajriba etishmovchiligini qoplash uchun "yumshoq ko'nikmalar-soft skills"ni ya'ni, tanqidiy fikrlash, emotsional intellekt, vaqtni boshqarish, muammo va konfliktlarni hal qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Kasbiy mahorat - bu nafaqat bilimlar majmui, balki ularni dinamik o'zgartirishlar sharoitida qo'llash qobiliyatidir. Zamonaviy pedagog - doimiy o'sish, tajriba qilish va o'zgarishga tayyor bo'lgan tanqidiy fikrlashga qodir mutaxassis bo'lishi shart.

Hozirgi kun ta'lim tizimida talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirmay turib pedagogik ko'nikmalarini takomillashtirishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu jarayon nafaqat kelajakda pedagog sifatida ularning kasbiy salohiyatini oshiradi, balki ularni ijtimoiy

hayotda faol ishtirok etuvchi, mustaqil fikrlovchi shaxslar sifatida shakllantirishga ham xizmat qiladi. Buning uchun, oliy ta'lim muassasalarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan maxsus fan yoki modullarni joriy etish, talabalar uchun pedagogik mahoratni mustahkamlovchi amaliy kurslarni tashkil etish, amaliyotga yo'naltirilgan dasturlar, simulyatsion mashg'ulotlar, real pedagogik vaziyatlarni tahlil qilishga imkon beruvchi pedagogik texnologiyalarni (loyihaga asoslangan ta'lim, muammoli ta'lim) keng qo'llagan holda o'quv mashg'ulotlarini tashkillashtirish, muntazam treninglar, seminarlar va master-klarlar tashkil etish va o'tkazish hamda xalqaro tajribalarni o'rganish ayni muddaodir. Zero, zamon va makon bugungi o'qituvchidan – nafaqat bilim berishni, balki har qanday muammoni tanqidiy baholab, innovatsion yechimlarni topa oladigan ijodkor mutaxassis bo'lishni taqozo qilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonuni, 01.02.2024 yildagi O'RQ-901-son.
2. "Oliy ta'limning davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" O'zbekiston respublikasining davlat standartini tasdiqlash to'g'risidagi 35-2021-son buyrug'i.
3. Абдуллаева Ш.А. Талабаларда рефлексив мушоҳада қилиш кўникмаларини шакллантириш. – Т.: Фан, 1992. – 193 бет
4. Akramova G.R. O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish asosida ijtimoiy munosabatlarga tayyorlash tizimini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati; Toshkent - 2023
5. Dewey, J. (1910). What is thought?. p.6
6. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса:(методические основы). Просвещение, 1982.
7. Варлакова, М. Л. (2017). Развитие критического мышления учащихся в процессе обучения физике (Doctoral dissertation, Башкир. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы).
8. Лернер.И.Я. Дидактические основы методов обучения. -М.: Педагогика, 1981.- 186с.
9. Шамов Т.И. Менеджмент в управлении школой: учебное пособие.-М.: Магистр, 1995.-224 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Djurayeva Lola Rustamovna**, Buxoro davlat pedagogika instituti 3-bosqich tayanch doktoranti (PhD); [Джураева Лола Рустамовна докторант БухГПИ (PhD); **Djuraeva Lola Rustamovna**, PhD student of BukhSPI] E-mail: lolarustamovna8080@gmail.com